

Una refutación de la derivación del teorema de Nernst a partir de la anulación de las capacidades caloríficas en la isoterma cero

José-María Martín-Olalla[✉]

*Departamento de Física de la Materia Condensada, Facultad de Física, Universidad de Sevilla, ES41012 Sevilla, Spain**
(Fecha: 25 de abril del 2024)

Yan *et al.* [1] obtuvo el teorema (o postulado) de Nernst a partir de la anulación de la capacidad calorífica en la isoterma cero. Sin embargo la demostración es incorrecta.

```
File: mainEs.tex
Encoding: utf8
Words in text: 650
Words in headers: 24
Words outside text (captions, etc.): 78
Number of headers: 3
Number of floats/tables/figures: 1
Number of math inlines: 53
Number of math displayed: 1
Subcounts:
  text+headers+captions (#headers/#floats/#inlines/#displayed)
  600+23+78 (2/1/53/1) _top_
  50+1+0 (1/0/0/0) Section: Declaraciones
```

Keywords: segundo principio de la termodinámica, tercer principio de la termodinámica; mecánica estadística; entropía; temperatura; fundamentos de termodinámica; isoterma cero; cero absoluto

El teorema de Nernst expresa una de las propiedades generales de la materia en las cercanías de la isoterma cero. Fue obtenido a partir de la observación de propiedades del equilibrio químico, y de la anulación de los coeficientes de expansión térmica a muy bajas temperaturas.[2] El teorema indica que «el cambio isoterma de entropía $(\Delta S)_t$ se anula cuando la temperatura se anula».

Formalmente el teorema establece la anulación del coeficiente $(\partial S/\partial y)_t = (\partial x/\partial T)_y = (\partial^2 A/\partial T \partial y)$, donde x, y son parámetros mecánicos apropiados como la presión/volumen o el campo magnético/magnetización, y A es un potencial termodinámico adecuado como la energía libre o la entalpía libre. La estabilidad no condiciona el dominio de este coeficiente.

Una de las principales consecuencias del teorema de Nernst es que si existe $\lim_{T \rightarrow 0} S(T, y)$, entonces es único, y uno un rango de valores dependiente de y .

La anulación de los calores específicos en la isoterma cero es otro indicio en sí mismo.[3] Refiere el hecho de que la susceptibilidad $C_x/T = (\partial S/\partial T)_y = -(\partial^2 A/\partial T^2)$ está acotada superiormente cuando la temperatura se anula. Por tanto $\lim_{T \rightarrow 0} S(T, y)$ existe y es finito.

El teorema de Nernst y la anulación de los calores específicos hacen que $S(0, y)$ sea un valor único, finio que puede establecerse como valor cero sin pérdida de generalidad.[4] Como $(\partial S/\partial T)$ es positiva por las condiciones de estabilidad, se tiene que $S(T, y) > S(0, y), \forall T >$

0 y $\forall y$. Ningún proceso adiabático puede entonces alcanzar la isoterma cero, lo que se conoce como enunciado de inaccesibilidad.

La relación entre el teorema de Nernst, la anulación de los calores específicos y la inaccesibilidad de la isoterma cero ha suscitado discusiones anteriormente [5–9] y también recientemente[10, 11]

Yan *et al.* intentaron derivar la anulación de $(\Delta S)_t$ a partir de la anulación de C_y . Para ello consideraron un proceso reversible que enfría la sustancia variando el parámetro mecánico y de y_1 a y_2 . Con $(\Delta y)_s = y_2 - y_1$ llegaron a que:

$$(\Delta S)_t = \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_t (\Delta y)_s = -C_y \frac{(\Delta T)_s}{T}, \quad (1)$$

donde $(\Delta T)_s$ es el cambio de temperatura de un proceso adiabático que altera y desde y_2 a y_1 .

Entonces argumentan que puesto que $-(\Delta T)_s < T$ — el sistema no puede alcanzar temperaturas por debajo de $T = 0$ — la anulación de C_y lleva a la anulación del miembro de la derecha en la ecuación (1). Por tanto, la anulación de $(\Delta S)_t$ se obtiene sin hipótesis adicionales.

Sin embargo, si el teorema de Nernst no está garantizado aún, pero la anulación de los calores específicos sí, entonces $S(T, y)$ no es única en la isoterma cero: es un rango de valores $S(T, 0) \in [S_l, S_h] \subset \mathbb{R}$. La figura 1 muestra este caso. Considere el estado de equilibrio E_1 alcanzado isotérmicamente tras imponer y_1 de forma que $S_1 \in [S_l, S_h]$. Entonces, variando y adiabáticamente desde y_1 a y_2 , la muestra se enfría, y puede alcanzar $T = 0$; y alcanzaría y_2 solo a una temperatura $T < 0$ (E_2). La

* olalla@us.es; <https://ror.org/03yxnp24>; Twitter: @MartinOlalla_JM

ecuación (1) refiere las propiedades termofísicas de las sustancias y conceptualmente liga las propiedades del estado E_1 con las del estado E_2 . Por lo tanto, en la ecuación (1) $-(\Delta T)_s$ debe ser mayor que T , en contra con la afirmación de Yan *et al.*. Con independencia de esto el enfriamiento adiabático habría terminado en un valor y_3 del parámetro mecánico determinado por la ecuación $S_1 = S(0, y_3)$ (flecha negra, E_0).

El caso de la figura 1 es únicamente instructivo. Ninguna sustancia se comporta de esta forma. La cuestión a notar aquí es que en la demostración de Yan *et al.* se asumía implícitamente que tal comportamiento no era

posible. Sin saberlo o sin quererlo estaban asumiendo una de las consecuencias del teorema de nernst, la inaccesibilidad de la isoterma cero.

DECLARACIONES

El autor declara que no existen conflictos de interés. Este trabajo no estuvo financiado.

La refutación fue enviada a *Europhysics Letters* el 6 de marzo del 2024. En pocas horas un empleado la rechazó porque el artículo criticado había sido publicado hace más de veinte años. Es una medida razonable.

-
- [1] Z. Yan, J. Chen, and B. Andresen, Nernst's postulate derived directly from the vanishing heat capacity at zero temperature, *Europhysics Letters* **55**, 623 (2001).
 - [2] W. H. Nernst, Über die berechnung chemischer gleichgewichte aus thermischen messungen, *Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-physikalische Klasse* **1906**, 1 (1906).
 - [3] W. H. Nernst, Thermodynamik und spezifische Wärme, *Sitzber. preuss. Akad. Wiss. Physik-math* **K**, 134 (1912).
 - [4] M. Planck, *Treatise on Thermodynamics* (Longmans, 1927 (Repub Dover 1990)).
 - [5] Z. Yan and J. Chen, An equivalent theorem of the nernst theorem, *Journal of Physics A: Mathematical and General* **21**, L707 (1988).
 - [6] P. T. Landsberg, A comment on nernst's theorem, *Journal of Physics A: Mathematical and General* **22**, 139 (1989).
 - [7] I. Oppenheim, Comment on 'an equivalent theorem of the nernst theorem', *Journal of Physics A: Mathematical and General* **22**, 143 (1989).
 - [8] A. J. Kox, Confusion and clarification: Albert einstein and walther nernst's heat theorem, 1911–1916, *Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **37**, 101 (2006).
 - [9] A. Y. Klimenko, Teaching the third law of thermodynamics, *The Open Thermodynamics Journal* **6**, 1 (2012).
 - [10] S. Su and J. Chen, A concise proof of the equivalence of the nernst theorem and the heat capacity statement of the third law of thermodynamics, *Modern Physics Letters A* **37**, 2250246 (2022).
 - [11] J. M. Martín-Olalla, A concise rebuttal on a concise proof of the equivalence of the nernst theorem and the heat capacity statement of the third law of thermodynamics, *Modern Physics Letters A* **39**, 2475003 (2024).

Figura 1. Una refutación sencilla de la demostración realizada por Yan *et al.*. El calor específico se anula en $T = 0$ (lo que se advierte por los valores finitos de la entropía). Si el teorema de Nernst no está garantizado, entonces la entropía es un intervalo en $T = 0$. Un proceso adiabático $y_1 \rightarrow y_2$ puede alcanzar la isoterma cero cuando $y = y_3$. La ecuación (1) relaciona propiedades de E_1 y propiedades de E_2 . Al contrario que las hipótesis de Yan *et al.* $-(\Delta T)_s$ puede ser mayor que T_1 . El ejemplo es puramente instructivo: ningún sistema real muestra este comportamiento.